

Atención: veda precautoria en algunas localidades de Mulegé, B.C.S., por la detección preliminar de saxitoxina en ostión.

Norma Y. Hernández Saavedra
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. S.C.
nhernan04@cibnor.mx

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) estableció un cierre precautorio para la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en los esteros El Cardón y El Coyote, en el municipio de Mulegé, al registrar un resultado preliminar positivo para saxitoxinas durante un muestreo hecho a ostión obtenido en los esteros El Cardón y El Coyote ([Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2024](#)).

Recordemos que la saxitoxina o toxina paralizante (o PSP por Paralytic Shellfish Poisoning) es un tipo de toxina marinas que producen algunos dinoflagelados tóxicos. Las saxitoxinas son proteínas (Fig. 1), estable al calor que son producidas por algunas especies de dinoflagelados de los géneros *Alexandrium*, *Gymnodinium*, *Gonyaulax* y *Pyrodinium* (Fig. 2) (también las saxitoxinas pueden ser producidas por cianobacterias). En el ambiente, las microalgas tóxicas son filtradas y retenidas en los tejidos por los organismos (mejillones, ostras, otros bivalvos u organismos filtradores), por lo que las toxinas se concentran particularmente en su aparato digestivo y en los tejidos blandos ([Hernández-Saavedra, 2023](#)).

Figura 1. Estructura básica de la saxitoxina. Existen múltiples variantes de la saxitoxina, ya que los sitios R pueden enlazar nuevos radicales químicos (modificado de Edgar181, 2024).

En el humano, casi todos los síntomas provocados por la saxitoxina se deben a la inhibición del impulso nervioso en los nervios periféricos y en el músculo esquelético. Su consumo provoca un síndrome característico, principalmente neurológico, que comienza de 5 a 30 minutos después de ingerir el alimento contaminado (moluscos bivalvos), provocando hormigueo y/o adormecimiento agudo en la boca y las extremidades, acompañado de dolor de cabeza, mareos, vómito y diarrea. En los casos graves, provoca descoordinación del mo-

vimiento (dedos, manos, brazos, piernas, cuerpo), del habla y de los movimientos oculares, así como deficiencias en la capacidad de deglución. También provoca alteraciones en la voz, parálisis muscular y dificultad respiratoria, con posibilidad de muerte (por parálisis respiratoria) entre las 2 y 24 horas posteriores a la ingestión.

Figura 2. Ejemplos de especies de dinoflagelados tóxicos. A) *Alexandrium affine*, B) *Gymnodinium catenatum*, C) *Pyrodinium bahamense* D) *Gonyaulax spinifera*.

El tratamiento clínico recomendado de los pacientes es integral. Si no hubo vómitos espontáneos, se procede con vómito (emesis) inducido o con lavado gástrico para eliminar las fuentes de toxinas aún no absorbidas. En un medio ácido como el estómago, las toxinas PSP tienen mucha carga y el carbón activado las absorbe eficazmente. Estos pasos son de suma importancia en el tratamiento de niños intoxicados ya que la gravedad de la intoxicación es directamente proporcional a la concentración de toxinas en el cuerpo.

En casos moderadamente graves, el objetivo primordial es mantener respirando al paciente (gob.mx, 2024). En casos de intoxicación por PSP sin complicaciones, la insuficiencia respiratoria se debe a distintos grados de parálisis de los nervios y músculos respiratorios por lo que se recomienda someter al paciente a respiración artificial con presión positiva. La acidosis que pudiera presentarse en el paciente se corrige con terapia de fluidos, que además facilita la eliminación de toxinas por la orina. Resulta eficaz el manejo integral, conservador y tradicional si el paciente sobrevive 18 horas, el pronóstico es bueno y la recuperación total puede ser rápida. Algunos autores sostienen que en nueve horas se logra la disminución fisiológica de la concentración de toxinas hasta grados relativamente inofensivos, salvo en casos con concentraciones iniciales de toxinas muy elevadas o en víctimas con disfunción renal. Del punto de vista médico, las únicas medidas aceptables en casos de intoxicación con STX son la respiración artificial y el lavado gástrico. En casos de intoxicación grave, la respiración artificial no siempre es recomendable (gob.mx, 2024).

Debido a lo mencionado anteriormente, hay que estar pendientes del resultado de los análisis confirmatorios de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura o CCAYAC, quienes determinarán si la concentración de la toxina en los moluscos está dentro o fuera de los niveles permitidos por la NOM para consumo humano.

Referencias

Edgar181. 2024. Saxitoxin: Own work, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50713663Sa2024>.
Consultado
08/05/2024. Vol. 2 No. 3

Gob.mx. 2024. Características generales de las biotoxinas marinas: Toxina Paralizante de los Moluscos (Paralytic Shellfish Poisoning) = VPM ó PSP (Saxitoxina). gob.mx, 2024. Consultado 08/05/2024.

Hernández Saavedra, Norma Yolanda. 2023. ¿No podemos comer mariscos durante marea roja? ¿por qué? y ¿qué se puede hacer? *Bioteconológica magazine*, 1(3), 15–26.

Redacción. 2024. Establece COEPRIS cierre precautorio para la extracción de moluscos bivalvos en los esteros cardon y coyote. Diario Independiente, Baja California Sur. Consultado 08/05/2023.

Autor: Investigador Titular C y profesor en el CIBNOR, SNI II. Responsable del Laboratorio de Genética Molecular, adscrita a la Coordinación de Ecología Pesquera, Línea estratégica Variabilidad y Vulnerabilidad de Ecosistemas Marinos. CIB, Rg, SC, GSch, ID.